

KINETIK MA'NOLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TARJIMA VA LINGVOKOGNITIV TALQINI

Azimova Anisa Abroriddinovna
Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248307>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi o'zbek va ingliz tillaridagi kinetik ma'noli frazeologik birliklar lingvokognitiv va tarjimashunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Frazeologik birliklarda tana harakati, mimika, nigoh va imo-ishora obrazlari insonning emotsional holati hamda madaniy tafakkurini ifodalovchi vosita sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: kinetik birlik, frazeologizm, konseptual metafora, tarjima, emotsiya, madaniy kod.

Аннотация. В тезисе рассматриваются фразеологические единицы с кинетическим значением в узбекском и английском языках. Особое внимание уделяется когнитивной интерпретации жестов, мимики и телесного движения, а также проблемам их перевода.

Ключевые слова: кинетическая единица, фразеологизм, концептуальная метафора, перевод, эмоция, культурный код.

Annotation. The thesis analyzes phraseological units with kinetic meaning in Uzbek and English from linguocognitive and translation perspectives. It focuses on bodily movement, gesture and facial imagery as culturally marked means of emotional conceptualization.

Keywords: kinetic unit, phraseology, conceptual metaphor, translation, emotion, cultural code.

Tilshunoslikda frazeologik birliklar xalq tafakkuri, obrazli idrok va madaniy tajribaning barqaror ifodasi sifatida talqin qilinadi. Ularning muhim qismi tana a'zolari, harakat, mimika va imo-ishora bilan bog'liq bo'lib, bunday birliklar kinetik ma'no hosil qiladi. Masalan, o'zbek tilidagi "bosh egmoq", "ko'z yummaq", "qo'l qovushtirmoq", "labini burmoq" kabi birliklarda inson tanasining muayyan harakati orqali itoat, befarqlik, ojizlik yoki norozilik kabi ma'nolar ifodalanadi. Ingliz tilida ham "to bow one's head", "to turn a blind eye", "to fold one's arms", "to curl one's lip" kabi birliklar xuddi shunday semantik maydonni tashkil etadi [1:42].

Kinetik ma'noli frazeologizmlarning lingvokognitiv xususiyati shundaki, ular tashqi harakatni ichki ruhiy holat bilan bog'laydi. Bunda tana harakati oddiy fiziologik amal emas, balki konseptual belgi vazifasini bajaradi. Masalan, "bosh egmoq" iborasi faqat boshni pastga tushirish harakatini emas, balki hurmat, taslim bo'lish yoki tan olish konseptlarini ham anglatadi. Ingliz tilidagi "to bow one's head" birliklarida ham shunga yaqin ma'no mavjud, ammo ayrim kontekstlarda u motam, sukut yoki diniy ehtirom ma'nosini kuchliroq ifodalaydi [2:87].

Frazeologik birliklardagi kinetik obraz ko'pincha konseptual metafora asosida shakllanadi. "Ko'z yummaq" iborasi bevosita ko'rish harakatining to'xtashini bildirsa-da, ko'chma ma'noda muammoni ataylab ko'rmaslik, e'tiborsizlik yoki yon berishni anglatadi. Ingliz tilidagi "to turn a blind eye" ham shu mazmunga yaqin, biroq u ko'pincha axloqiy mas'uliyatdan chekinish ma'nosini kuchaytiradi. Demak, ikki tilda o'xshash kinetik harakat turli pragmatik urg'ular bilan namoyon bo'lishi mumkin [3:119].

Tarjima jarayonida bunday frazeologizmlarni so'zma-so'z berish har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Masalan, "qo'l qovushtirib o'tirmoq" iborasini ingliz tiliga "to sit with folded arms" tarzida tarjima qilish ayrim kontekstlarda harakatni ifodalasa ham, o'zbek tilidagi "hech narsa qilmaslik", "beparvo turish" ma'nosini to'liq bermasligi mumkin. Shu sababli tarjimon semantik ekvivalent, pragmatik moslik va madaniy kodni birgalikda hisobga olishi zarur [4:56].

Quyidagi jadval o'zbek va ingliz tillaridagi ayrim kinetik ma'noli frazeologizmlarning semantik yaqinligi va tarjima xususiyatini ko'rsatadi:

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

O'zbekcha birlik	Inglizcha muqobil	Asosiy ma'no	Tarjima izohi
bosh egmoq	to bow one's head	hurmat, itoat	kontekstga qarab mos keladi
ko'z yummaq	to turn a blind eye	e'tiborsizlik	pragmatik ma'no saqlanadi
qo'l qovushtirmoq	to sit idle	harakatsizlik	so'zma-so'z emas, mazmuniy tarjima
labini burmoq	to curl one's lip	mensimaslik	emotsional bo'yoq muhim

Jadvaldan ko'rinadiki, kinetik frazeologizmlar ikki tilda ko'pincha umumiy harakat modeliga ega bo'lsa-da, ularning emotsional bahosi, madaniy konnotatsiyasi va nutqiy vazifasi bir xil emas. Shu bois ularni tahlil qilishda faqat lug'aviy ma'noni emas, balki harakatning milliy-madaniy talqinini ham e'tiborga olish lozim.

Kinetik ma'noli frazeologizmlar badiiy matnda qahramonning ruhiy holatini ixcham va obrazli ko'rsatish vazifasini bajaradi. Qahramonning boshini egishi, ko'zini olib qochishi yoki labini burishi yozuvchi tomonidan bevosita tavsif berilmagan holatlarda ham xarakter, munosabat va ichki ziddiyatni ochishga xizmat qiladi. Demak, frazeologik birliklar matnning semantik qatlamini chuqurlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek va ingliz tillaridagi kinetik ma'noli frazeologik birliklar til, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni namoyon etadi. Ular insonning emotsional kechinmalari, ijtimoiy munosabati va milliy idrokini obrazli tarzda ifodalaydi. Tarjimada esa bunday birliklarning tashqi shakli emas, balki konseptual mazmuni, pragmatik vazifasi va madaniy konnotatsiyasi saqlanishi muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ekman P., Friesen W. V. The repertoire of nonverbal behavior: Categories, origins, usage, and coding. – *Semiotica*, 1969. – P. 49–98.
2. Kendon A. *Gesture: Visible Action as Utterance*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 400 p.
3. Kulin A. V. *Англо-русский фразеологический словарь*. – Москва: Русский язык, 1984. – 944 с.
4. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. – Chicago: University of Chicago Press, 1980. – 242 p.